

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: BUKU REFERENSI

Judul : Konsep-Konsep Fundamental dalam Studi Administrasi Pendidikan.
 Penulis : Ahmad Juhaidi
 Identitas : a. ISBN : 978-623-8035-38-0
 b. Penerbit : Aswaja Pressindo Yogyakarta
 c. Bulan, Tahun terbit : Oktober 2023
 d. Jumlah halaman : 98

Kategori Publikasi Ilmiah Buku Referensi
 (beri ✓ yang dipilih) Buku Monograf
 Buku Ajar

I. Hasil Penilaian (Peer Review) :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku			Nilai Akhir Yang Diperoleh
		Referensi	Monograf	Buku Ajar	
		40			
1	Kelengkapan unsur isi buku (10%)	4			4,00
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12			12,00
3	Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)	12			12,00
4	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)	12			12,00
	Total (100%)	40			40,00
	Nilai Pengusul				40

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- Kelengkapan unsur isi buku : Penyusunan sistematika unsur-unsur isi buku menunjukkan struktur konten yang terorganisir dengan baik yang membantu dalam pemahaman pembaca. Tata letak yang terorganisir dengan baik merupakan faktor penting dalam memudahkan akses dan asimilasi informasi yang disajikan dalam konteks buku ini.
- Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Buku ini mengulas prinsip-prinsip dasar yang krusial dalam ranah administrasi pendidikan. Setiap pembahasan dilakukan dengan kedalaman yang signifikan, didukung oleh teori-teori yang telah diuji keahliannya, dan dilengkapi instrument pengukuran yang bermanfaat bagi pembaca. Analisis yang mendalam ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aspek-aspek fundamental dalam administrasi pendidikan.
- Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi : Buku merujuk pada sejumlah artikel dan buku internasional yang terkenal serta referensi lain dalam jumlah yang signifikan. Sumber referensi yang digunakan merupakan terbitan terkini, sehingga konsep-konsep dalam buku ini relatif terkini.
- Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: Buku telah memenuhi syarat sebagai buku referensi. ISBN dapat dicek keabsahannya pada alamat <https://isbn.perpusnas.go.id/Account/SearchBuku?searchTxt=978-623-8035-38-0&searchCat=ISBN>. Versi digital disebarluaskan secara luas pada https://www.researchgate.net/publication/375418449_Konsep-Konsep_Fundamental_dalam_Studi_Administrasi_Pendidikan dan <http://idr.uin-antasari.ac.id/25332/>. Penerbit adalah penerbit anggota IKAPI dan memiliki reputasi yang baik sebagai penerbit.

II. IDENTITAS PENILAI (peer reviewer)

1	Nama	Prof. Dr. Imam Makruf, S.Ag., M.Pd.
2	NIP	197108011999031003
3	Jabatan Fungsional Dosen	Guru Besar
4	Bidang Ilmu	Manajemen Pendidikan Islam
5	Unit Kerja/Instansi	Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
6	Tempat dan Tanggal Penilaian	Solo, 4 Desember 2023
7	Tanda Tangan	